

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА ВЕНСАНА

Комилова А.З, Юлдашева Н.А, Убайдуллаева Н.И, Муминов А.Ш

Ташкентский государственный медицинской университет,

кафедра госпитальной терапевтической стоматологии,

e-mail: ah21071999@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617146>

Введение: язвенно-некротический стоматит Венсана представляет собой острое воспалительное заболевание слизистой оболочки полости рта, характеризующееся некротическими поражениями десен и межзубных сосочков. В этиопатогенезе заболевания основную роль играют фузоспирохеточная инфекция, снижение иммунной реактивности, нарушения местной микробиоты и сопутствующие соматические патологии. Развитию заболевания способствуют стресс, гиповитаминоз, курение и недостаточная гигиена полости рта.

Материал и методы: в исследовании приняли участие 20 человек, из которых 12 составили основную группу и 8 — группу сравнения. Период наблюдения составлял от 3 до 6 месяцев. Всем участникам была проведена профессиональная и рациональная гигиена полости рта, а также комплекс мероприятий по санации полости рта для оценки состояния слизистой оболочки и показателей местных защитных факторов.

Результаты и обсуждение: проведенное исследование позволило установить, что развитие язвенно-некротического стоматита Венсана связано с выраженным нарушением микробиоты полости рта. Основным этиологическим фактором выступает повышение количества анаэробной микрофлоры, представленной спирохетой Венсана, фузобактериями и малыми трепонемами, что приводит к активации воспалительных процессов и развитию некротических изменений слизистой оболочки. У пациентов основной группы (12 человек) увеличение титра анаэробных микроорганизмов наблюдалось в 85% случаев (10 из 12), тогда как в группе сравнения (8 человек) — в 75% (6 из 8). Нарушение равновесия между условно-патогенной и нормофлорой сопровождалось снижением местных защитных механизмов, что указывает на патогенетическую взаимосвязь между микробным фактором и реактивностью организма. Полученные данные подтверждают, что ведущую роль в этиопатогенезе язвенно-некротического стоматита Венсана играет сочетание микробной инвазии и ослабления местных защитных реакций слизистой оболочки полости рта.

Выводы: у пациентов с язвенно-некротическим стоматитом Венсана отмечается выраженное нарушение микробиоты полости рта с преобладанием анаэробной микрофлоры — спирохеты Венсана, фузобактерий и малых трепонем.